

УДК: 330.3

DOI: 10.5281/zenodo.15497347 <https://zenodo.org/record/15497347>

ПОЛИТЭКОНОМИЯ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ: МАРКСИЗМ И МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ*

Гловели Георгий Джемалович¹

Доктор экономических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН, Москва, Россия, (glovelig@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7871-6533)

Ключевые слова: *политэкономия в узком и широком смысле, мир-системный анализ, формации, гегемония, второе издание крепостничества, капитализм, социализм*

Для цитирования: Гловели Г.Д. Политэкономия в широком смысле: марксизм и мир-системный анализ (републикация) // Вопросы политической экономики. 2025. № 2(42). С. 139-165.

POLITICAL ECONOMY IN A BROAD SENSE: MARXISM AND WORLD-SYSTEM ANALYSIS

Georgiy D. Gloveli

Doctor of Economics, Professor, National Research University «Higher School of Economics»; Head of the Center for Methodological and Historical-Economic Research, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (glovelig@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7871-6533)

Keyword: *political economy in a narrow and broad sense, world-system analysis, formations, hegemony, second serfdom, capitalism, socialism*

For citation: Gloveli G.D. Political Economy in a Broad Sense: Marxism and World-System Analysis (republishation). Problems in Political Economy. 2025;2(42):139-165.

JEL codes: B14, D59, F01

От критики политэкономии – к политэкономии в широком смысле

В работе «К критике политической экономики» (1859) Маркс впервые четко очертил рамки классической политической экономики в его понимании: от У. Петти до Д. Рикардо в Англии и от П.Л. Буагильбера до Ш.Л.С. де Сисмонди во Франции (Маркс, Энгельс, Т. 13, 1959, с. 39). При отмеченном Марксом «национальном контрасте между английской и французской политической экономией» общей чертой

* Статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы политической экономики» в 2018 г.: Гловели Г.Д. Политэкономия в широком смысле: марксизм и мир-системный анализ // Вопросы политической экономики. 2018. № 2. С. 86-111. EDN: UQKRKC

¹ © Гловели Г.Д., 2025

«классиков» было то, что они стремились к познанию «внутренних зависимостей буржуазного способа производства», обнаруживая столкновения *классовых интересов* и противоречия *воспроизводства*.

Но *буржуазная* классическая политэкономия была, как выразился Энгельс в памфлете «Анти-Дюринг», политэкономией в *узком смысле*; она рассматривала открываемые ею законы производства и обмена «с положительной стороны» как вечные, хотя и давала материал для критического изображения этих законов «с отрицательной стороны» (Маркс, Энгельс, Т. 20, 1961, с. 154). Тогда как введение Маркса к работе «К критике политической экономии» содержало знаменитое резюме материалистического понимания истории как прогресса общественных формаций, обусловленным ростом производительных сил, на известной ступени приводящих к революционным изменениям экономического базиса, за которыми «более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке» (Маркс, Энгельс, Т. 13, 1959, с. 7). А в написанной раньше, в момент вызревания материалистического понимания истории, «Немецкой идеологии» (1846) Маркс и Энгельс выделяли уже *три периода* собственно буржуазной экономической формации:

1) ускорение накопления движимого капитала благодаря первому расцвету мануфактур и расширению сношений, вызванному открытием Америки и морского пути в Ост-Индию;

2) колониальный раздел мирового рынка (с середины XVII в. до конца XVIII в.), когда мануфактура, поддерживаемая национальными государствами, играла второстепенную роль по отношению к дальней торговле и судоходству;

3) подчинение мирового рынка крупной промышленностью, универсализующей свободную капиталистическую конкуренцию (Маркс, Энгельс, Т. 3, 1959, с. 57-60).

Углубленный анализ этих трех периодов как периодов «первоначального накопления», мануфактурного и системы машин (фабричного) был дан Марксом в «Капитале», что потребовало и выхода за пределы периода свободной конкуренции, закономерности которого были истолкованы сложившейся в XIX в. официальной (университетской) «классической школой» либеральной политэкономии как универсальные «естественные законы».

Универсализация экономических законов приверженцами фритредерства («космополитизм» и «перпетуализм») была подвергнута критике политэкономии германской исторической школы, пытавшейся противопоставить эгоистической конструкции homo economicus концепцию множественной мотивации в хозяйстве, где наряду с эгоизмом (частной заинтересованностью) присутствуют общий интерес, принудительно реализуемый государством, и мотив благотворительности, или «карикативный» (от лат. caritas – «любовь, привязанность, забота») (Левитский, 1914, с. 476-479). Однако этот подход не нашел такого отклика, как другие идеи исторической школы, напрямую связанные с экономической и социальной политикой.

Маркс и Энгельс, как известно, весьма критически относились к политэкономии германских профессоров, и именно Германию имел в виду Маркс, когда предвещал «Капитал» разъяснением, что Англия, как «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного буду-

щего» (Маркс, Энгельс, Т. 23, 1960, с. 6, 9). Этот *эталонный подход* присутствует уже в «Немецкой идеологии», где та же Англия охарактеризована, как самая могущественная морская держава, получившая благодаря этому перевес и в мануфактуре. (Хотя в «Капитале» Маркс мимоходом замечает о Голландии как «образцовой капиталистической стране XVII в.», достигшей пика торгового могущества к 1648 г. (Маркс, Энгельс, Т. 23, 1960, с. 763)). Эталонный подход возобладал и в первоначальной разработке концепции *докапиталистических формаций*, в чем сказалось влияние сен-симонизма, сопоставимое по своему значению для марксистского историзма с диалектическим методом Гегеля. Мощное идейное излучение Сен-Симона преломилось через работы его верных (Базар, Анфантен) и неверных (Тьерри) учеников и в учении о классовой борьбе, и в поисках подкрепления материалистического понимания истории естественнонаучным эволюционизмом. Провозвещенный сен-симонизмом критерий стадияльного смягчения *эксплуатации человека человеком* (рабовладение, крепостное право, наемный труд) перешел в «научный социализм», немало содействовав *линейному* пониманию формационного прогресса (Илюшечкин, 1990, с. 64, 67-69). В той же «Немецкой идеологии» линейно представлен процесс накопления городского движимого капитала: от усреднения уровня оброка и барщины, который сделал возможным дифференциацию крепостных и бегство части их в цеховые города, – до появления мануфактур и т.д. вплоть до полной победы торгового города над деревней (Маркс, Энгельс, Т. 3, 1959, с. 56).

Но, когда Энгельс писал о политэкономии в узком смысле, он уже знал и об огромных усилиях Маркса по изучению своеобразия «форм, предшествующих капиталистическому производству» (Маркс, Энгельс, Т. 46, Ч. I, 1968, с. 267-281), и о сомнениях по поводу применимости формационной доктрины к России (Маркс, Энгельс, Т. 19, 1961, с. 120; т. 22, 1962, с. 449). Отсюда – постановка вопроса о необходимости привлечь к сравнению с капиталистической формой производства и обмена формы, ей предшествовавшие, и «те, которые существуют рядом с ней в менее развитых странах» (Маркс, Энгельс, Т. 20, 1961, с. 150). А в самых последних письмах Энгельса другу сформулировано понятие *второго крепостного права*, или *второго издания крепостного права* в Германии с середины XVI в., особенно после *Тридцатилетней войны*. По словам Энгельса, это восстановление крепостного права показывает «не только антагонистический характер действительного прогресса, но и отдельные случаи регресса» в истории, включая развитие промышленности. В Германии в XVII-XVIII вв. пошло попятное движение к цеховому разделению труда, тогда как в Англии – «переселение» мануфактурной промышленности в не знающую цехов деревню (Маркс, Энгельс, Т. 35, 1964, с. 105)². Наконец, Энгельс сделал и более широкий вывод, что крепостное право и зависимость *не являются* какой-либо *специфически средневеково-феодальной формой* (Там же, с. 112)³.

Само по себе понятие *второго крепостного права* увидело свет лишь в 4 выпуске издания переписки Маркса и Энгельса (1913). Но связанная с ним мысль

² Впоследствии значение подъема мануфактур в сельской местности для превращения Англии в «колыбель капитализма» было показано советским историком М. Баргом (Барг, 1991, с. 14, 55).

³ Выводы Энгельса противоречили не только линейному спрямлению формационного подхода, но и упрощенной концепции русского исторического процесса, выдвинутой «основоположником русского марксизма» Г. Плехановым (Гловели, 2017, с. 164-165).

о нелинейности формационного прогресса, отсутствию униформизма в экономической эволюции (Богданов, Степанов, 1910, с. 109) нашла отражение в первом опыте политэкономии в широком смысле, предпринятом в России А. Богдановым и И. Степановым (Гловели, 2010, с. 113).

Среднерусский марксизм и политэкономия в широком смысле

Предыстория фундаментального 4-томного «Курса политической экономии» А. Богданова – И. Степанова, а точнее – история создания его прямого предшественника, богдановского «Краткого курса экономической науки», созданного в сотворчестве с тульскими заводскими рабочими-кружковцами и соратниками-лекторами И. Степановым и В. Базаровым, описана мной в недавней статье (Гловели, 2017, с. 83–84). К этому надо добавить, что все три создателя своеобразного тульского подпольного рабочего университета, занимавшиеся еще и в Москве и Харькове революционной деятельностью, были в итоге сосланы за нее в 1900 г. в Калугу. Познакомившись там с талантливым литератором А. Луначарским, они вместе с ним задались целью дать новую, «более широкую и ярко-цветную редакцию» марксистской философии, нежели «узкая французская энциклопедическая ортодоксия, на которой пытался базировать весь марксизм Плеханов» (Луначарский, 1968, с. 34). Это, по словам Луначарского, «скопление» молодых марксистов, общившихся к социал-демократической работе в городах на Среднерусской возвышенности, можно условно определить как *«среднерусский марксизм»*. В его исследовательской программе политэкономия в широком смысле стала первым этапом разработки общей теории общественного бытия и общественного сознания на основе единой – организационной – «методологии миропонимания», на которую, по-видимому, А. Богданов вдохновлял и народный опыт упорной борьбы со стихиями среди суровой природы на огромном пространстве средней полосы России (Очерки философии..., 1909, с. 4).

Приняв за исходный пункт «исторического монизма» последовательное проведение Марксом *структурной точки зрения* в «Капитале», Богданов наметил перспективы:

– анализа исторически сменяющих друг друга экономических формаций по *единой структурной схеме* для характеристики укладов: отношения общества к природе (или «технические отношения») – производственные и распределительные отношения – общественная психология – идеологии («Курс политической экономии»);

– формулирования всеобщих системных понятий, *универсальных структурных закономерностей* развития природы и общества (осуществлено в 1913–1922 гг. в главном труде Богданова «Всеобщая организационная наука (Тектология)»);

– выяснения «социально-трудового» генезиса идеологических форм и их *обратного влияния* на хозяйство как организующих приспособлений людей в процессе совместного присвоения энергии окружающей среды (учебник Богданова «Наука об общественном сознании», 1914).

Социально-генетический метод исследования форм общественного сознания как производных от общественного бытия, но и оказывающих на нее активное обратное воздействие, был ответом Богданова, во-первых, на социологические дискуссии об «экономическом материализме» (Кареев, 1904, с. 266–268) и само-

стоятельности психологии и идеологии (включая разъяснения в «письмах об историческом материализме» позднего Энгельса (Маркс, Энгельс, Т. 37, 1965, с. 394-396, 414-421; Т. 39, 1966, с. 74-76 и др.)); во-вторых, на упреки марксизму в жестком детерминизме. Возражая, Богданов писал: «Марксизм говорит: если успеют сложиться достаточные силы, то общество преобразуется таким-то способом; если нет, то оно деградирует» (Богданов, 1906а, с. 211). Организующая роль идеологии имеет принципиальное значение для сложения «достаточных сил». Уже в первом издании «Краткого курса экономической науки» Богданов подчеркивал, например, что только при достаточной высоте развития естествознания возможен переход от мануфактурного периода к машинной стадии капиталистического способа производства. Позднее «социально-генетический подход» к естествознанию как «идеологии производительных сил общества» выразился в интересе Богданова к историко-научным трудам австрийского физика Э. Маха (Очерки философии..., 1909, с. 75).

И. Степанов принял структурную методологию А. Богданова, сфокусированную на определение роли различных классов и социальных групп в организации производства и обмена, обособлении организаторских функций от исполнительских и «потребительно-паразитическом» отдалении господствующих классов от реальных организаторских функций. Кроме того, соавторы «Курса политической экономии» почерпнули фактический материал и ряд концептуальных обобщений из работ нескольких поколений политэкономов исторической школы – не только германских, но и английских.

Соединение «организационной» ретроспективы классового анализа обществ с критерием развития меновых отношений позволило Богданову и Степанову в рамках формационного подхода объяснять вариативность хозяйственных структур, зигзаги опережающего экономического развития или, напротив, *деградации* народов и регионов.

Например, следуя за наиболее широкой, хронологически размытой в историографии трактовкой понятия «*феодализм*», и характеризуя его как авторитарную натурально-хозяйственную формацию, Богданов и Степанов отмечали, что под воздействием роста меновых отношений, с одной стороны, не повсеместно происходила эволюция к крайним вариантам рабовладельческой и крепостнической эксплуатации; с другой стороны, также не повсеместно, – сложились средиземноморские государства античного мира на почве широких меновых связей между отдельными группами демоса и европейский средневековый строй обособленных городов с цеховым ремеслом и опережающим развитием транспорта. Античные государства указанного типа отличались от образованных путем войны деспотичных монархий, но *оказывались неустойчивыми* и изменялись в сторону тираний и деспотий. Классический пример – превращение республиканского Рима в Рим цезарский; это и пример того, как меновые отношения вели к «законченному типу рабовладельческой системы» там, где *была возможна* длительная военная эксплуатация отсталых племен с захватом недвижимой (территория) и движимой (включая рабов) добычи. Стремление господ к богатству в денежной форме, снимавшей потребительские ограничения, вело к усилению эксплуатации подневольного труда ради максимума меновой ценности в античных рабовладельческих латифундиях и эргастериях. Аналогичное стремление европейских феодалов в тех странах, где рядом с деревенским миром *не смог окрепнуть* ремесленно-городской строй,

привело к законченной «системе крепостных отношений» с *отягощением барщины* (не только в Германии, о чем писал Энгельс, но в гораздо более обширном ареале Центральной и Восточной Европы).

Выделив значительный исторический период *торгового капитализма*, Богданов и Степанов подчеркнули, что революционная сила торгового капитала породила «атмосферу страстной борьбы за фетишизированные личные выгоды», где стали возможны, с одной стороны, разрушительные для светских и духовных феодалов технические новшества, с другой стороны – систематизация индивидуалистического мирозерцания (гуманизм) и Реформация (Богданов, Степанов, 1920, с. 214). Следуя за выводом Маркса о протестантизме как буржуазной версии христианства (Маркс, Энгельс, Т. 23, 1960, с. 89), Богданов и Степанов определили Реформацию как *«революцию торгового капитализма»* (Богданов, Степанов, 1920, с. 216). Но ее последствия оказались различными для экономики стран Европы: прогресс для одних (особенно Голландии и Англии), регресс для других – где победила католическая Контрреформация (Испания, Польша) или было растрчено слишком много сил в религиозных войнах (Германия). Одновременно порожденная торговым капитализмом и умноженная благодаря великим техническим новшествам колониальная экспансия европейского Запада *насаждала на заморских территориях крайние формы рабства и крепостничества* (Богданов, Степанов, 1920, с. 57-58).

Анализ промышленного капитализма Богданов и Степанов давали в категориях «Капитала» Маркса – с учетом произошедших к началу XX в. структурных и институциональных изменений. Ни кто иной, как И. Степанов, перевел на русский язык знаменитый трактат Р. Гильфердинга «Финансовый капитал» (1910) и подчеркнул связь монополизации и империалистической экспансии с опережающим ростом «тяжелых индустрий». Милитаризм, маринизм и железнодорожное строительство, опутывающее колониальный мир дорогами стратегического и коммерческого назначения, гарантируют сбыт и прибыли финансовому капиталу, заинтересованному в союзе с правительством.

Гильфердинг отметил рост капиталистических «новых средних слоев» – не самостоятельных мелких хозяев, а всякого рода служащих (промышленных, банковских, государственных). Именно эти «новые средние слои» поддерживали «новый империализм», ожидая от него своих карьерных перспектив и повышения окладов и выступая как «голосуемое стадо финансового капитала» (Гильфердинг, 1922, с. 418).

На *изменение классовой структуры* капитализма, отличающее его от ранних антагонистических формаций, обратил внимание и А. Богданов (Богданов, 1906b, с. 274). Он подчеркивал, что, хотя буржуазии присуща общая с прежними высшими классами тенденция развиваться в «потребительно-паразитическом» направлении, капиталисты-собственники не становятся равнодушными к техническому прогрессу. Они, особенно в синдикатах и трестах, поощряют и направляют работу изобретательской мысли, требуя усовершенствований от *наемных* управляющих и специалистов-инженеров. Этот растущий слой обладателей *специализированных знаний* на службе у капитала и буржуазного государства Богданов назвал *технической интеллигенцией* (Очерки философии..., 1909, с. 62, 103).

Это определение было рождено стремлением Богданова уследить за *«научно-технической революцией»* (тоже его термин) и предугадать хотя бы общие на-

правления техники социалистического (коллективистического) общества, что он пытался сделать и в своих учебниках (Богданов, Степанов, 1924, с. 282-286), и в своих утопических романах. Но Богданов (еще в 1912 г.!) увидел и другое: милитаризм враждебных друг другу наций может использовать «открытия науки о строении материи» для всепланетного опустошения (Богданов, 1990, с. 204).

Класс исторического момента и линии социального прогресса

Когда предсказанное Р. Гильфердингом и И. Степановым перерастание империализма финансового капитала в мировую войну стало фактом, со своим анализом империализма выступили Н. Бухарин (Бухарин, 1915, с. 4-48) и В. Ульянов-Ленин (Ленин, Т. 30, 1973, с. 163-179). Они были убеждены в том, что наступила последняя фаза развития капитализма, создающая необходимые предпосылки для мировой пролетарской революции. Причем реальнее всего, прорвав «слабое звено» цепи империализма, революцию начать в России (Письма..., 1994, с. 168). Чем и руководствовались большевики при взятии власти в октябре 1917 г.

Богданов, к 1917 г. в основном завершивший свой главный теоретический труд («дело жизни – Тектология»), оценил этот переворот как «военно-коммунистическую революцию», раскритиковав бывших однопартийцев в книге «Вопросы социализма», гневно ими встреченной (Бухарин, 1918), и в письме новоиспеченному наркому просвещения Луначарскому (Богданов, 1990, с. 352-355). Богданов не был согласен ни с оценкой готовности пролетариата (не только русского, но и западного) к тому, чтобы возглавить социалистические преобразования, ни с выводами о наличии в государственно-монополистическом капитализме военного времени материальных предпосылок для таких преобразований. Произошло внедрение в организационные черты монополистического капитализма тенденций военного коммунизма, идущих от фронта (потребительная коммуна армии) к тылу (госрегулирование вплоть до принудительного синдицирования и трестирования и всеобщей трудовой повинности); но это, по словам Богданова, «крайнее смещение элементов прогрессивности и реакционности» нельзя считать приближением к социализму.

«Осадный» коммунизм, организовали, приспособляясь к войне и разрушению производительных сил, господствующие классы, но не смогли удержать в тех границах, в каких они его способны организовать. Эти границы были прорваны – прежде всего в России с характерной для нее организаторской слабостью буржуазии – военно-коммунистическим блоком трудовых низов, объединенных тяготением («равнение по низшему») к «социализму дележа». В этом блоке сплотились пролетариат, бедное крестьянство и ремесленное мещанство и солдатские низы армии, по социальному составу большей частью крестьянские и мелкобуржуазные. Эта разношерстная масса, повернув свои штыки против господствующих классов и пойдя за партией большевиков, выдвинулась как *класс исторического момента* (Богданов, Степанов, 1924, с. 264).

Однако «штык – не орудие творчества, и широта размаха не делает его таковым», – укоризненно писал Богданов в самом начале 1918 г. (Богданов, 1918, с. 4), а позднее отмечал, что пролетариату в России не только приходится приноравливаться (в силу закона «слабого звена») к более отсталой части «блока трудовых классов», но и поневоле выполнять роль *зауряд-бюрократии* (Богданов, 1995, с. 202).

И. Степанов отказался при публикации новых томов «Курса политической экономии» поместить в них главу Богданова «Военно-экономические формации» (Богданов, 1924, с. 5). Она вошла в последующие издания – уже периода НЭП, когда была оставлена политика «военного коммунизма». Но зато началась систематическая травля Богданова как отступника от марксизма, и, хотя его экономические учебники переиздавались вплоть до середины 1920-х гг., цензура не позволяла дополнять их анализом не только «социалистического строительства» в СССР, но и послевоенного капитализма на Западе.

Поэтому «организационный анализ» новых формационных тенденций Богданов в последние годы жизни излагал лишь в схематичной тезисной форме в рукописях, а в печати вынужден был ограничиваться продолжением сделанных им еще в начале века акцентов. Завершив разработку системы всеобщих организационных категорий, Богданов в начале 1920-х гг. специально остановился на вопросе о «редуктивном развитии» в условиях несоответствия количественного и структурного прогресса в системах. Размышляя об организационной диалектике редукции производительных активностей высших классов, Богданов заключил, что «судьба новейшей буржуазии определится также редуктивным развитием ее производственных функций. Что же касается судьбы современного общества в целом, то она будет зависеть от соотношения прогрессивного и регрессивного моментов в развитии его низов» (Богданов, 2003, с. 397).

Это соотношение Богданов связывал с воздействием на пролетариат «культурных линий новейшего капитализма» – «буржуазно-интеллигентского техницизма» и государственно-милитаристического «норматизма» (Богданов, 1995, с. 131-132). Проводниками обеих линий выступают две основные группы технической интеллигенции, превращающейся, по мнению Богданова, из «класса в себе» в «класс для себя», из промежуточной социальной группы в новую форму существования буржуазии как господствующего класса, оттесняя собственников-рантье. По своей индивидуалистической природе техническая интеллигенция не ассоциирует себя с переходом к новой формации («коллективистскому строю»), а пролетариат ввиду культурной несамостоятельности вынужден подчиняться указанным «культурным линиям» (Там же, с. 133-134). Иными словами (прямо Богдановым не высказанными), вопреки ожиданиям марксизма, пролетариат в XX в. не оказался воплощением основной линии социального прогресса, а достаточные классовые силы для подлинно социалистического преобразования общества сложиться так и не успели.

Есть сопоставления взглядов Богданова с технократической концепцией основоположника американского институционализма Т. Веблена (Гловели, 2010, с. 123-127) и с концепцией гегемонии одного из основателей *западного марксизма* (а до того – Института Пролеткульта в Турине и Итальянской компартии) А. Грамши (Sochor, 1981). Грамшианская концепция культурной гегемонии действительно имеет много общего с богдановской концепцией «подчинения культурным линиям капитализма», более детальное сравнение двух концепций еще предстоит сделать.

Перипетии формационного подхода и возникновение школы мир-системного анализа

После гибели Богданова и смерти Степанова в 1928 г. их версия политэкономии в широком смысле была голословно объявлена «механистической» и «внеисторической». Без обличений «богдановщины» не обошлась и развернувшаяся в конце 1920-х- начале 1930-х гг. дискуссия об азиатском способе производства, связанная с необходимостью выработки осмысленного отношения Коминтерна к революционным движениям на Востоке, особенно в Китае. В течение 1930-х гг. в СССР происходило спрямление формационного подхода в его линейную пятичленную версию, закрепленную как догма в «Кратком курсе истории ВКП(б)» (1938). Следующий учебник политэкономии в широком смысле, инспирированный И. Сталиным, появился лишь после его смерти в 1954 г. и включал большой раздел «Политическая экономия социализма». Определяя предмет политэкономии как исторически меняющиеся «системы производственных отношений», учебник вводил понятия «основного экономического закона» и «основного экономического противоречия» для каждого из пяти *способов производства*.

Развитие формационного подхода в СССР, несмотря на развенчание культа Сталина, сковывалось догматическим «марксизмом-ленинизмом». Возобновившаяся полемика об «азиатском способе производства» не поколебала господства пятичленной формулы, а экономические дискуссии о «законе стоимости» и «законе планомерности» носили нередко схоластический характер. Однако углубление представлений об экономике докапиталистических формаций стимулировало разработку отдельными историками и философами концепций единого *рентного* сословно-классового *способа производства* (Илюшечкин, 1990, с. 332-380); многоукладной «большой феодальной» формации (Кобищанов, 1992); магистральных *социально-исторических организмов* (социоров) в *центре* исторического пространства и *параформаций* (от греч. *пара* – «около», «возле») в *периферийных зонах* (Семенов, 1999, с. 140 и др.).

За пределами СССР формационная проблематика наиболее ярко проявилась в изучении исторической динамики *центров* и *периферии капитализма* (Валлерстайн, 2004, с. 673-677).

Концепция динамики западного капитализма как последовательности лидерства «мир-экономик» с *доминирующими центрами*⁴ была обоснована французским историком-экономистом Ф. Броделем (1902-1983), редактором журнала «Анналы. Экономика. Общества. Цивилизации». Концепция Броделя, помимо оригинальной «антропогеографической» складки, отличается от формационного марксизма отрицанием линейной последовательности «простое товарное производство – капитализм свободной конкуренции – монополистический капитализм (империализм)», а также социалистического (и вообще какого-либо оптимистического) финала истории. С этим связано и то, что академический «средиземноморский марксизм» Броделя (Агирре Рохас, 2009 с. 378-379), ретроспективно выйдя далеко за пределы Марковского анализа исторического очерка возникновения капи-

⁴ На последовательность северо-итальянские торговые республики – Соединенные провинции Нидерландов – Великобритания – США в смене центров торгового и промышленного капитализма указывали и Маркс с Энгельсом (Маркс, Энгельс, Т. 23, 1960 с. 758-759; Т. 25, Ч. II, 1962, с. 478), и Степанов с Богдановым (Богданов, Степанов, 1920, с. 15-42).

тализма в Западной Европе, останавливался, когда вставали вопросы об оценке перспектив глобального капитализма⁵.

Концепция периферийного капитализма была выдвинута группой латиноамериканских экономистов во главе с экс-директором Национального банка Аргентины Р. Пребишем (1901–1986). Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки (исп. CEPAL, Comisión Económica para América Latina) разработала стратегию преодоления отсталости периферийных аграрно-сырьевых экономик от стран-лидеров Запада посредством импортозамещающей индустриализации. Противоречивый и, как правило, малоудачный опыт реализации такой стратегии не только в Южной Америке, но и в других странах «третьего мира» (Пребиш, 1992, с. 34), а также аргументы южноамериканских коммунистов о невозможности социалистических революций на континенте вследствие преобладания в его странах еще феодальных производственных отношений, вызвали появление депендетизма (исп. dependencia - зависимость) – концепций зависимого развития (Семенов, 1999, с. 378). Депендетисты объясняли воспроизводство экономической отсталости периферийных стран их неэквивалентным обменом с ведущими индустриальными центрами, предопределенным зависимым положением в капиталистической системе международного разделения труда.

Среди выдающихся депендетистов – Андре Гундер Франк (1929–2005), предложивший понятие «развитие недоразвитости», и Самир Амин (1931–2018), обосновавший категории «периферийного способа производства» и «общественных формаций периферийного капитализма». Во время мирового структурного кризиса капитализма 1973–1982 гг. они объединились с бывшими африканистами Иммануилом Валлерстайном (1930–2019) и Джованни Арриги (1939–2007) в интернациональную школу мир-системного анализа, узлом которой стал организованный Валлерстайном *Центр имени Фернана Броделя* по изучению экономик, исторических систем и цивилизаций при Бингхэмптонском Университете (Binghamton, шт. Нью-Йорк, США).

К тому времени (1979) вышли в свет (через 12 лет после 1 тома) 2-й и 3-й тома фундаментального труда Ф. Броделя «*Материальная цивилизация, экономика и капитализм*» (*Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV^e-XVIII^e siècle*), сразу же переведенные на английский. Его последователи заявили о себе трактатами Валлерстайна «*Современная мир-система*» (*The Modern World-System*, 2 тома, 1974–1980), «*Капиталистическая мир-экономика*» (*The Capitalist World-Economy*, 1979); программным трудом Валлерстайна и его соратника-социолога Теренса Хопкинса (1929–1997) «*Мир-системный анализ. Теория и методология*» (1982) и «квартетом» «Банды четырех» (как шутливо прозвали Франка, Амина, Валлерстайна и Арриги) «*Динамика глобального кризиса*» (1982).

Пространственно-временная триалектика экономических структур

Ф. Бродель в своем обобщающем исследовании динамики капитализма продолжил применение комплексного подхода, сочетавшего структурирование антропо-географического пространства и социально-экономического времени

⁵ Любопытно воспоминание Броделя о советском медиевисте Борисе Поршневе (авторе, между прочим, специального трактата по политэкономии феодализма) упрекавшем западных историков «в том, что мы пространно изучаем о происхождении и первых этапах капитализма, не проявляя интереса к его концу» (Бродель, 1992, с. 647).

и апробированного в прославившей автора книге «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (1949). Эта книга вывела на новый уровень изучение важнейшего поворотного рубежа европейской и всемирной истории, значение которого подчеркивали и Карл Маркс (образование мирового рынка), и русско-французский антропогеограф Лев Мечников (начало океанической эпохи стремления западной цивилизации стать универсальной⁶), и германский социолог, экономист и историософ Альфред Вебер («стягивание Земли Европой») и многие другие. Бродель ввел для всемирно-исторического рубежа, когда произошло превращение Атлантического океана в главный путь международной торговли, определение «долгий XVI век».

И в пространстве, и во времени Бродель выделил *три уровня*, на которых протекают социально-экономические процессы.

Экономические взаимодействия, порожденные развитием элементарного хозяйственного быта (материальной цивилизации) и рынков на более или менее обширном географическом *пространстве*, структурируют его на доминирующий центр-«сверхгород» (1), относительно развитые второстепенные области (2) и окраины, ресурсы которых перераспределяются центром в свою пользу (3). Определенное органическое единство этих уровней Броделем назвал «*миром-экономикой*» (*l'économie-monde*) (Бродель, 1992, с. 14, 32).

Рутинные процессы *материальной цивилизации* медленно разворачиваются в обусловленных безличными географическими и производительными *силами структурах повседневности во времени большой длительности (la longue durée)* (3). Между ним и *поверхностным* уровнем отдельных более или менее значимых *событий* (1) находится промежуточный уровень *конъюнктур*. Конъюнктура – цикл продолжительностью от 50 до 100 лет, когда меняются *численность населения, технология* и масштабы *цен*; происходят сдвиги, подрывающие структуру (Бродель, 1992, Гл. 1).

От конъюнктур зависят общие перемены и ритмы жизнедеятельности наций и социальных групп, вовлеченных в рыночные *игры обмена* и *накопление капитала*, где тон задают *города*. Это – *асимметричный* процесс, что «обозначается тем отчетливее, чем длиннее становятся торговые цепочки между непосредственными производителями и конечными потребителями, когда от разрыва прямой связи решающими преимуществами обладает купец, и исключительно ярко этот процесс проявляется в торговле на дальние расстояния». В силу асимметрии возвышаются активные иерархические социальные структуры, которые, *опираясь на монополии де-факто*, искажают ход обмена в свою пользу, расшатывают установившийся порядок, осуществляют манипуляции, о которых масса людей не имеет понятия, – например, *сложное искусство денежного курса*. Накопление капиталистического богатства реализовало власть над *неэквивалентным обменом*. Решающими преимуществами Запада в масштабе всего мира стали *организованные рынки*, центры которых сменяли друг друга как общеевропейские и затем мировые финансовые центры, манипулирующие перераспределением ресурсов с периферии: Венеция – Антверпен – Генуя – Амстердам – Лондон – Нью-Йорк.

⁶ Считаю необходимым указать на один пробел в моей давней статье о Л.И. Мечникове (Гловели, 1995). В ней не сказано, что именно он увлек молодого энтузиаста Н.Н. Миклухо-Маклая идеей об экспедициях к папуасам Новой Гвинеи для исследований, опровергающих расистские тенденции западной антропологии и этнографии (Иванченко, 1986, с. 361-362).

«Подлинная судьба капитализма была в действительности разыграна в сфере социальных иерархий» (Бродель, 1993, с. 71) – вопреки тому, что утверждает аксиоматика экономической теории мэйнстрима: «капитализм – это рыночная экономика с рассредоточением экономической власти и простым механизмом контакта между покупателями или предъявителями спроса, или продавцами, или поставщиками товара и услуги» (Макконнелл, Брю. 1992, с. 53).

Но, кроме того, на этот раз вопреки уже марксизму II и III Интернационалов, империализм соответствует не только «новейшему» (вовсе не последнему) этапу капитализма. Империализм – это обретение «услужливой помощи чужого труда», без которой не смог бы развиваться капитализм (Бродель, 1993, с. 98). *Плантационное рабство* в колониях – это не пережиток рабовладельческой формации, как утверждалось в линейном пятиформационном подходе (Курс, 1973, с. 107), также как и второе издание крепостничества в Европе к востоку от Эльбы – не просто процесс рефеодализации. Это – оборотная сторона торгового капитализма, удел периферии возникшего европейского мира-экономики (Бродель, 1988, с. 264-265).

Мир-системная триалектика

Помимо концепции Ф. Броделя и экономических теорий периферийного капитализма и длинноволновой динамики, на методологию мир-системного анализа повлияли экономическая антропология канадского ученого венгерского происхождения Карла (Кароя) Поланьи (1886–1964) и теория диссипативных структур бельгийского физико-химика российского происхождения Ильи Пригожина (1917–2003).

К. Поланьи в своей статье «Экономика как институционально оформленный процесс» (1957) обосновал классификацию трех главных институциональных типов взаимодействий по поводу получения благ и услуг: реципрокность (от лат. *reciprocus* – «возвращающийся»), редистрибуция (лат. *redistributio* – «перераспределение») и рыночный обмен. Реципрокность означает передачу продуктов и оказание услуг даром в соответствии с заведенным порядком в сообществе (кровные, соседские или какие-то иные узы); редистрибуция – властное принудительное перераспределение для концентрации потребительских благ и ресурсов в центре. Это более древние, но не исчезающие *способы экономической координации*, основным механизмом которой в индустриальном обществе является система ценообразующих рынков. «В XX в. с падением золотого стандарта началось сокращение роли рынков в мировом хозяйстве по сравнению с XIX в.» (Поланьи, 2006, с. 73).

И. Валлерстайн применил классификацию Поланьи для типологии *исторических систем* как главных единиц мирового развития: на реципрокности основаны *мини-системы* (которым не уделяется специального внимания в мир-системном анализе); на редистрибуции – мир-империи; на ценообразующих рынках – мир-экономики. Но все предыдущие мир-экономики оказывались непрочными и либо распались, либо поглощались редистрибутивными *мир-империями* – крупными, более или менее длительными, территориальными образованиями с централизованной политической властью, в которых политика доминировала над экономикой, а связность поддерживалась военной силой и бюрократией. И лишь современная западоцентричная мир-экономика, в течение «долгого XVI века» одержала победу над крупнейшей тогдашней мир-империей – католической монархией ис-

пано-австрийских Габсбургов, а затем и над другими мир-империями, превратившись в *глобальную историческую систему*.

Связность капиталистической мир-системы обеспечивается не политическими институтами, существующими за счет налогов и дани, а относительно автономными и притом расширяющимися цепочками рыночного обмена, структурирующими международное разделение труда. Оно определяет иерархию мир-системных пространственных уровней (зон, ярусов). Валлерстайн ввел принципиально значимое понятие *полупериферийной* структурной позиции (зоны, яруса) между «*ядром*», *центром (core)* и окраинными, *периферийными* зонами мир-системы. Полупериферия необходима, чтобы сделать функционирование капиталистической мир-экономики более плавным при прогрессирующем системном расхождении МСЯ и периферии.

В странах ядра было достигнуто *отраслевое разнообразие (диверсификация)* сельского хозяйства и растущей обрабатывающей промышленности, требующее труда более высокой квалификации, что способствовало развитию отношений *аренды и вольного найма*. Там же были сосредоточены передовые технологии и фундаментальная наука. Напротив, в периферийных регионах, специализирующихся на экспорте зерна, растительного сырья (древесина, хлопок, сахар и т.п.) и драгоценных металлов, формами контроля над трудом стали *барщина и рабство*, торжествовала клерикальная реакция. Недостаток «отраслевой решетки» повлек расстыковку различных секторов хозяйства (прежде всего аграрного и индустриального) и подчиненное положение на мировом рынке.

При образовании капиталистической мир-системы ее ядро (МСЯ) составили приатлантические страны северо-западной Европы (Нидерланды, Англия, Франция). Ослабевшие западносредиземноморские и центральноевропейские страны (Испания, Италия, Германия), вытесненные на полупериферию, в него не попали, хотя активно участвовали в перераспределении к центру ресурсов (золото, серебро, пряности) от периферийных отсталых регионов.

Отправляясь от эволюционной «философии нестабильности» И. Пригожина, подчеркивающей значимость уникальных событий и непредсказуемость макроструктур, возникающих при выходах из кризисных состояний («порядок из хаоса»), Валлерстайн полагает, что северо-западная Европа оказалась в XVI в. лучше приспособленной для *диверсификации* сельского хозяйства, промышленности и торговли благодаря *серии случайностей* – исторических, географических, экологических. Но, возникнув как глобальная система с северо-западноевропейским МСЯ, капиталистическая мир-экономика стала определяющей, первичной по отношению к национальным экономикам, и постепенно подчинила себе все мир-империи и мини-системы. И, как историческая система, она имеет не только начало, но и конец.

Гегемонии в капиталистической мир-системе

Хотя капиталистическая мир-система изначально – межгосударственное образование, в МСЯ – арена конкуренции между сильнейшими *национальными государствами* – «великими державами» – за *гегемонию* в глобальном пространстве развития. Гегемония заключается в способности одновременном (сравнительно коротком) превосходстве капиталистических предприятий данной великой державы в трех сферах: материального производства (сельскохозяйственного и промышленного), торговли и финансов.

Смена гегемонии происходит в результате жестокой борьбы, вызывающей примерно 30-летние периоды войн. И. Валлерстайн насчитал лишь три случая мир-системной гегемонии: *Голландской Республики* (Соединенных провинций Северных Нидерландов) после Тридцатилетней войны (1618–1648) в Европе; *Соединенного Королевства Великобритании* после его победы в европейской монархической коалиции в войнах с республиканской и наполеоновской Францией (1792–1815); *Соединенных Штатов Америки* после двух мировых войн (1914–1918 и 1939–1945) XX в., в которых потерпела поражение также притязавшая на новую гегемонию Германия «второго» и «третьего» рейхов (Валлерстайн, 2001, с. 101). В линейно-формационном подходе мир-системные гегемоны воспринимались как «образцовые страны» стадий капитализма: Голландия (Северные Нидерланды) – торгового (мануфактурного); Великобритания – фабричного эпохи свободной конкуренции; США (и их конкурент Германия) – монополистического.

Гегемония чередуется с соперничеством за нее; чередуются и фазы подъема и спада (конъюнктурные циклы большой длительности), налагающиеся, однако, на *тренды* накопления капитала, меняющие конфигурацию «центр – полупериферия – периферия». США и Германия стали наиболее могущественными из держав, которым удалось через полупериферию прорваться в «ядро», используя силу своих государственных механизмов для *обгоняющего* экономического *развития*.

Дж. Арриги, развивая вслед «итальянскую» (средиземноморскую) версию генезиса капитализма, предложил концепцию *системных циклов накопления*, запущенных передачей избыточного капитала в ликвидной (денежной) форме из торгово-олигархических центров (возникших благодаря левантской торговле и крестовым походам) в центры экспансионистского территориализма (возникшие из межгосударственных конфликтов в Европе). Сочетание капитализма и «территориализма» (при конкуренции раздробленных европейских государств за мобильный капитал, снующий в поисках наиболее выгодного применения в космополитическом пространстве ликвидности) породило четыре цикла накопления ($D - T - D'$) в капиталистической мир-системе, слагающиеся из фаз материальной экспансии ($D - T$; денежный капитал приводит в движение растущую массу товаров (T), включая превращенную в товар рабочую силу и природные ресурсы) и финансовой экспансии ($T - D'$; накопление через финансовые сделки). Последовательные системные циклы накопления пересекаются друг с другом в начале и конце, но каждый имел своего *гегемона*, причем каждый новый цикл приводил к глобальному расширению влияния гегемона и передаче избыточного капитала из сложившихся центров капиталистического развития к зарождавшимся:

1) генуэзско-иберийский цикл (с XV до начала XVII в.), когда на деньги генуэзцев (городской деловой диаспоры) происходило испанское завоевание Нового Света, привлекавшее в Европу обилие звонкой наличности;

2) голландский цикл (с конца XVI до конца XVIII в.), когда голландцы добились того, чего не смогли сделать для себя генуэзцы, то есть обеспечили опору на собственные силы в ведении войны и создании (протонационального) государства (Соединенные Провинции) и его заморских акционерных компаний;

3) британский цикл (с середины XVIII до начала XX в.), когда многонациональное государство (Великобритания) опиралось в своей экономической экспансии на кругосветную данническую империю;

4) американский цикл (с конца XIX в. по наст. время), когда государство-континент (Соединенные Штаты) опиралось на общемировую систему военных баз, ТНК и институтов мирового правления.

Мир-системный генезис политэкономии

Последовательность гегемоний в капиталистической мир-системе, установленная И. Валлерстайном и Дж. Арриги, подтверждается историей возникновения и эволюции политической экономии. Незадачливый авантюрист А. Серра, которого историки-политэкономы XIX в. не раз выдвигали на место основателя политэкономии, а в наше время его темная фигура снова высвечена идеологами «Другого канона» (немэйнстримного) экономической мысли (Райнерт, 2011, с. 67), сетовал на бедность родного Неаполя в противоположность процветающим Генуе и Венеции (Меркантилизм, 1935, с. 100). Другие, более удачливые, из ранних доктринеров *меркантилизма* добавляли к ряду преуспевших в активном торговом балансе стран Голландию (Там же, с. 114), а более поздние доктринеры и *практики* активного торгового баланса уже почти единодушны в смеси восхищения и завистливой злобы к достижениям Нидерландов. В статье, посвященной 400-летию выхода «Трактата политической экономии» А. де Монкретьена, я назвал это сочинение «ярким взглядом изнутри «ядра» сформировавшейся капиталистической мир-системы» (Гловели, 2015, с. 81): темпераментный француз негодует, что вездесущие голландцы не только ввозят в его страну новые товары, но вытесняют его соотечественников с их традиционных рынков. А еще более гневные обличения Ю. Крижаничем «чужебесия» вперемежку с ламентациями по поводу неумения «всего народа славянского» торговать – глас вопиющего с восточно-европейской периферии (Гловели, 2014, с. 255, 257).

Но настоящим зеркалом мир-системной гегемонии и соперничества за нее внутри «ядра» является «Политическая арифметика» У. Петти – автора, признанного К. Марксом зачинателем классической политэкономии. Петти раскрывает причины лидерства голландцев вплоть до пронизательного описания диверсификации судостроения и выгод от торгово-мануфактурной специализации в международном разделении труда, переложившей наиболее хлопотливые занятия (хлебопашество и разведение молочного скота) на восточных соседей – поляков и датчан (Петти, 1940, с. 171). Но одновременно ушлый сэр Уильям был уверен в том, что у его родной островной Англии достаточно шансов для усиления флота и для того, чтобы превзойти соперницу-Голландию на море и приводить в движение торговлю всего мира, а Франции такого не добиться (Там же, с. 179)!

Ф. Кенэ, основатель первой школы экономистов, был уже современником лидерства Англии – причем не только в торговле и мануфактуре (которые физикографы, как известно, считали непроизводительными сферами деятельности), но прежде всего в укрупненном *полеводстве*, вдвое более производительном, чем «мелкая культура» бедняков (Кенэ и др., 2008, с. 124). Кенэ отметил, что *фермерская «большая культура»*, одна только и приносящая *чистый продукт*, в Англии – правило, а во Франции – исключение (берега Ла-Манша и Иль-де-Франс). Но ни Кенэ, ни А. Смит, считавший сельскохозяйственный труд наиболее производительным видом труда, ни Рикардо, ни Маркс и марксисты не разглядели за английским капиталистическим фермерством заимствованного из *Нидерландов*

многопольного севооборота, сделавшего возможным в странах северо-западной Европы интеграцию земледелия и животноводства с полным использованием пашни и круглогодичным обеспечением скота кормами. Всемирно-историческое значение этого агротехнического переворота, позволившего перейти к *поступательному расширенному воспроизводству* и перемещению рабочей силы в промышленность, было в начале XX в. раскрыто русским ученым Н.П. Огановским (Гловели, 2017, с. 46). И. Валлерстайн же показал в первых двух томах своего труда «Современная мир-система», что диверсификация сельского хозяйства Голландии и других стран формирующегося МСЯ стала предпосылкой диверсификации его экономики в целом, а периферийное «второе издание крепостничества» следовало за монокультурной аграрной специализацией.

Система категорий Смита – Рикардо и общеевропейское признание ее превосходства и как научной теории, и как обоснования практической политики *laissez faire* (манчестерству) – плод окончательной победы Англии в борьбе за мир-системную гегемонию и возвышения фабричной Великобритании как монопольной «мастерской мира». Ее главная соперница – Франция – проиграла, но осталась в МСЯ и, по словам Энгельса, «основала чистое господство буржуазии с такой классической ясностью, как ни одна другая европейская страна» (Маркс, Энгельс, Т. 21, 1961, с. 278). Эта «чистота» проявилась и в характере французской либеральной политэкономии – «вульгарной», по определению Маркса, и сугубо вторичной по отношению к смитианству и манчестерству, в примитивных толкованиях «естественных законов» свободной конкуренции.

Британская гегемония породила и символ веры экономического либерализма XIX в. – триаду принципов, обоснованных Рикардо:

1) рынок наемного труда является саморегулируемым механизмом, не допускающим вмешательства государства и рабочих союзов в установление зарплаты;

2) создание денег должно быть подчинено автоматически действующему механизму *золотого стандарта*;

3) свободное движение товаров из одной страны в другую выявляет для каждой *сравнительные преимущества* специализации (Поланьи, 2002, с. 152).

Из отрицания первого из этих принципов выросли социализмы – утопический, революционный и «катедер-», из отрицания второго – кейнсианская макроэкономика (разновидность, говоря словами Богданова, «буржуазно-интеллигентского техницизма»), из отрицания третьего, трансформированного неокейнсианцами в принцип «факторных преимуществ», – «Другой канон», восходящий к «воспитательному протекционизму» Ф. Листа (Райнерт, 2011, с. 89).

В предисловии к переизданию 1-го тома его книги в XXI веке Валлерстайн соглашается с теми, кто оценил ее как «внушительную попытку» исторического опровержения закона сравнительных преимуществ Рикардо – «ключевой предпосылки макроэкономического мейнстрима» (Валлерстайн, Т. I, 2015, с. xxii). История капиталистической мир-системы показывает, что обмены между странами, занимающими неравные структурные позиции в международном *осевом* разделении труда, не являются взаимовыгодными (Валлерстайн, Т. II, 2015, с. xii).

Идеологии капиталистической мир-системы и геокультура развития

Либерализм занял центр политического полукруга *великих идеологий* мир-системы, возникших после «двойственной революции» – промышленного переворота в Англии и Французской революции 1789 г. Либерализм оформился почти одновременно с консерватизмом; это были разные ответы на идею нормальности изменений и суверенитета народа (Валлерстайн, 2001, с. 191). Консерватизм противопоставил просветительскому рационализму и лозунгу «свобода, равенство, братство» традиционалистский порядок сословности, религии, семьи. Либерализм стал обоснованием нормальности изменений, но изменений в политике умеренных и проводимых меньшинством, а в экономике – определяемых свободной конкуренцией на рынках при невмешательстве государства.

Социализм и его радикальный вариант – коммунизм (стратегия поляризации классовых интересов) – напротив, требовали изменений быстрых в интересах большинства, в направлении к более эгалитарному обществу.

Слово «социализм» было введено сен-симонистами в начале 1830-х гг., вскоре после того, как С.-А. Базар и Б.П. Анфантен резюмировали идеи учителя об исторической противоположности эксплуататоров и эксплуатируемых и сформулировали принцип грядущей «всемирной ассоциации»: «Каждому по его способности, каждой способности по ее делам – вот новое право, которое заменит право завоевания и право рождения» (Изложение учения..., 1961, с. 110-111).

Понятие «коммунизм», пущенное в оборот журналистами-утопистами в Англии (Дж. Г. Бармби) и во Франции (Э. Кабе) в 1840 г. (Мортон, 1956, с. 63-65), быстро распространилось на европейском континенте (Маркс, Энгельс, Т. 1, 1955, с. 529-537), а «Коммунистический Манифест» Маркса и Энгельса выразил революционный дух Европы 1848 г.

Уроком для социализма из поражений в 1848 г., по мнению Валлерстайна, был вывод о том, что достижение каких бы то ни было положительных результатов через спонтанное политическое восстание или массовые действия сомнительно (так как государственные структуры были достаточно прочны, а репрессивные меры оказывались несложными и действенными). Зародилась социалистическая стратегия двух этапов борьбы за политическое завоевание государственных структур: на первом этапе, создавая свои антисистемные контрорганизации (партии), через них обрести власть; на втором ею воспользоваться, чтобы трансформировать общество (или прийти к социализму).

Экономический либерализм, стал, по определению И. Валлерстайна, *геокulturой* национального развития (Валлерстайн, 2001, с. 190), добиваясь от соперничающих идеологий «справа» и «слева» смещения к «центру» и рассчитывая на интеграцию «опасных» классов внутри МСЯ посредством тройной программы реформ: 1) постепенное наделение всеобщим избирательным правом; 2) социальная политика благосостояния; 3) формирование (через армию и начальную школу) национального самосознания. «Программа строилась на надежде и предположении, что простой народ будет умиротворен этой ограниченной передачей благ и потому не будет оказывать давления ради осуществления своих «прав человека» (Там же, с. 196).

Британская гегемония достигла пика в третьей четверти XIX в. («эра фритредерства» в Европе и полное подчинение Индии, а также захват контроля над Суэцким

каналом и принудительное открытие для свободного английского ввоза китайских портов от Гуанчжоу до Тяньцзиня), но одновременно началось *расширение мир-системного ядра*, куда «прорвались» несколько новых индустриальных стран. Крупнейшие из них – избежавшие распада США и объединенная Германия – в течение мир-системного кризиса 1873–1895 гг. (первой Великой депрессии) и последующего конъюнктурного подъема бросили вызов Англии. Они значительно превосходили ее по темпам промышленного роста, особенно в машиностроении и совсем *новых отраслях* промышленности (электрическая, нефтяная, анилино-красочная и др.), а США – и по общему объему промышленного производства. Но, кроме того, новые претенденты на мир-системную гегемонию стали примером *геокультуры развития*, отличной от классического либерализма: это касалось и политики «воспитательного протекционизма», и новой структуры отраслевых рынков, обусловленной монополистической реализацией своих преимуществ крупнейшими технически наилучше оснащенными предприятиями (Инюшин и др., 2018, с. 21). Американские миллиардеры и «изобретатель № 1» Эдисон стали символами предпринимательского успеха и технического гения человечества, а в политической экономии германская «молодая» историческая школа стала теснить классическую школу. Германские политэкономы не только анализировали новые организационные формы крупной промышленности (картели, синдикаты тресты), но и обосновывали активную промышленную и социальную политику, доказывая, что невмешательство государства не есть естественное состояние. Наконец, Германия намного превосходила все прочие страны по размаху *кооперативного движения* (Туган-Барановский, 1989, с. 450), а германская социал-демократия была наиболее влиятельной из европейских революционных партий, и практически все в международном социалистическом движении, включая большевиков, ожидали, что первым «социалистическим» государством станет Германия (Валлерстайн, 2001, с. 253).

Полупериферийная Россия

Российскую империю Валлерстайн рассматривает как бывшую мир-империю, инкорпорированную капиталистической мир-системой в качестве полупериферии. Полупериферийную позицию обеспечили крепкая государственность и внушительный военный потенциал, вовлечение «при шпаге» в европейскую геополитику (Валлерстайн, 1996, с. 38). Добавим, что образцы для преобразований в европейскую державу царизм брал прежде всего из стран, соперничавших за мир-системную гегемонию, – Нидерландов и Англии (Гловели, 2009, с. 17), а также из полупериферийных скандинавских стран, входивших в «голландский культурный круг» (Нефедов, 2013, с. 56).

Взлет уральской металлургии в XVIII в., с одной стороны, был стимулирован вхождением России в мир-систему (Валлерстайн, Т. III, 2016, с. 201), с другой стороны, обеспечил ресурсную базу для растущего статуса России как великой европейской военной державы. Однако вместе с вестернизацией в Россию пришло ужесточение крепостничества, охватившего и промышленность, а уже первый торговый договор Российской империи с Англией (1734) был неравноправным. Условия рыночного обмена с МСЯ ухудшались, и на первом месте в русском экспорте закрепилось растительное сырье (пенька, лен), а затем зерно. Британский промышленный переворот спровоцировал «коллапс российской экспортной металлургии» (Там же,

с. 175) и закрепление на весь XIX в. первой строчки среди статей русского экспорта за хлебом; превращение зерна в главный экспортный продукт законсервировало в России «второе издание крепостничества». Оно, а затем поражение в Крымской войне, выразили *сползание страны на периферию*.

Отмена крепостного права и другие реформы Александра II были попыткой сделать Россию развитой капиталистической страной. Но сползание на периферию продолжалось; Великая депрессия 1873–1895 гг. выявила ощутимый недостаток ресурсов в России для того, чтобы прорваться в ядро наподобие Германской империи. Бюрократически направляемое *догоняющее развитие* (реформы Витте и Столыпина) не вывело страну из тупика и не избавило от внешних военных поражений и внутренних революционных взрывов.

Первую систематическую разработку истории России с позиций мир-системного подхода осуществил Б.Ю. Кагарлицкий, редактор первого на русском языке сборника трудов Валлерстайна. Россию Кагарлицкий характеризует как *периферийную империю*, прослеживая изменение структуры русского экспорта и хозяйства в целом под воздействием внешнеэкономической конъюнктуры (например, двукратное увеличение в нем доли хлеба сразу после отмены Хлебных законов в Англии (Кагарлицкий, 2004, с. 301)) и долговую зависимость царизма от банкиров Лондона и Парижа – ради подавления революций (от венгерской 1848 г. до русской 1905–1907 гг.).

Кагарлицкий не использует категории «полупериферия». На мой взгляд, однако, характеристика ПОЛУпериферийной позиции Российской империи является точной. Какими болезненными ни были бы поражения в Крымской и японской войнах, Россия сохраняла статус великой военной державы, содействовала – вопреки англо-французской поддержке сепаратизма рабовладельческого Юга – победе аболиционистского Севера в гражданской войне в США, небезуспешно вела в Азии геополитическую «большую игру» с Англией, участвовала в разгроме периферийного Китая. В 18 в. в Россию в большом количестве ввозились китайские хлопчатобумажные ткани, но к началу 20 в. слово «китайки» осталось только в словаре Даля; Россия не только стала обеспечивать себя основным видом массовой промышленной продукции – текстилем, но и вывозить его в Китай. В начале 19 в. первое место в российском импорте занимали хлопчатобумажные *ткани* (готовая продукция), в середине века – бумажная *пряжа* (полуфабрикат), в конце – хлоп-*ок-сырец*. Но в то же время ведущую отрасль своей промышленности, также как и ведущий сектор – сельское хозяйство – Россия не могла обеспечить собственным машиностроением. Машины составляли главную статью ее импорта (около 12%), тогда как в экспорте преобладали зерновые (40%) и лес (10%); причем почти половина экспорта и импорта России приходилась на одну страну – Германию.

Германия, бросавшая, как уже было сказано, вызов британской гегемонии в мир-системе, была образцом как для реформаторского слоя правящих классов в Российской империи (в курсе на индустриализацию, проводимом министром финансов Витте), так и для революционных «антисистемных» сил. И. Валлерстайн характеризует «ленинистскую стратегию» как эффективную именно в полупериферийной стране, которую можно считать либо слабейшей в промышленном отношении из держав ядра, либо сильнейшим из аграрных государств периферии (Валлерстайн, 2001, с. 253-254). В российских городах в 1917 г. была база успешного

восстания, которой не было в антисистемных движениях периферии – «рабочий класс и интеллигенция определенной численности и уровня сознательности». Такое восстание было проблематично и внутри МСЯ, где у рабочего класса уже появилось достаточно возможностей, более привлекательных в краткосрочном плане и не требовавших непомерного риска, связанного с повстанческой деятельностью (Там же, с. 255).

Добавим, однако, что В. Ульянов-Ленин и окружавшие его экономисты-«максималисты» (руководители ВСНХ, в частности) рассчитывали не только на продолжение «мировой революции», но и на возможность опоры на сложившиеся во время мировой войны – и прежде всего в Германии(!) – формы «государственно-монополистического капитализма» (Ленин, Т. 34, 1969, с. 192), «наполняемые пролетарским классовым содержанием» (Курс..., 1973, с. 5-6). Более того, Ульянов-Ленин полагал, что российская «диктатура пролетариата» сможет трансплантировать и трансформировать институты другого претендента на мир-системную гегемонию – США: тресты, «американское народное образование», «научную организацию труда» (Ленин, Т. 36, 1969, с. 550; Т. 28, 1962, с. 134).

Валлерстайн революционную суть ленинизма сводит к 1) разрыву с другими социалистами (II Интернационала) за то, что они превратились в либерал-социалистов и потому уже не являлись антисистемной силой, 2) стратегии идти дальше и быстрее, используя давление народа, по пути общественных преобразований и 3) союзу в антиимпериалистической борьбе с периферийными нациями. Но одновременно основатель Коминтерна и СССР оставил лозунг «коммунизм есть Советская власть плюс электрификация все страны», а его наследники, добавим, провозгласили курс на социалистическую индустриализацию, подразумевающий превращение СССР «из страны, ввозящей машины, в страну, производящую машины». На основании лозунгов и результатов советской индустриализации Валлерстайн предложил трактовку ленинизма как альтернативной геокультуры национального развития. Альтернативной, но все же вторичной по отношению по отношению к либерализму МСЯ, – полупериферийным вариантом либерализма на мировом уровне.

Этот заведомо спорный вывод отражает взгляды Валлерстайн на эволюцию капиталистической мир-системы в XX в.

Геополитика, геоэкономика и тупик геокультуры развития?

Как уже было сказано выше, мир-системный подход рассматривает две мировые войны XX в. и период между ними как новую «Тридцатилетнюю войну» (1914–1945), в результате которой произошла смена гегемона: Великобритания утратила это место, а занявшие его США одолели притязавшую на новую гегемонию Германию. А «построение социализма» в СССР и образование «мирового социалистического лагеря» Валлерстайн не только не считает прорывом в посткапиталистическую формацию, но рассматривает лишь как «второй план» этой «борьбы за смену гегемона».

Валлерстайн признает, что большевики и приходившие при их поддержке к власти коммунистические партии других стран принимали «законодательство, кладущее конец капитализму» (отмена частной собственности на средства производства), чего не делали приходившие к власти партии Социалистического Интернационала, вводившие «государство всеобщего благосостояния» (Валлерстайн,

2001, с. 253, 251). Но антилиберальный марксизм-ленинизм разделял с либерализмом «завороженность идеей прогресса», и «строительство социализма» оказалось вариантом догоняющего национального развития. И в качестве такового, – с одной стороны, продолжением догоняющей индустриализации, с другой стороны – примером и программой автономного социально-экономического развития полупериферийных и периферийных государств. Благодаря громадным размерам и исключительным геэкономическим ресурсам СССР оказался способен противостоять западному военному давлению и добиться геополитической мощи, гораздо большей сравнительно с разрушенной Российской империей, а технологические достижения СССР были предметом гордости коммунистических партий у власти и путеводной звездой⁷ для национально-освободительных (антисистемных движений) движений в третьем мире (Там же, с. 260).

Но все это, по мнению Валлерстайна, было лишь дополнением той геокультуры развития, которую стали навязывать всему миру США, манипулировавшие лозунгом «самоопределения наций», чтобы подорвать европейский империализм. Этот лозунг, брошенный президентом США и незадачливым основателем Лиги наций В. Вильсоном, Валлерстайн расценивает как «всемирный эквивалент всеобщего избирательного права», применение либеральной идеологии во всемирном масштабе с целью политической и идеологической интеграции периферии в мир-систему. Поскольку аналогичная формула была провозглашена после Октябрьской революции в «Декларации прав народов России», подписанной В. Ульяновым-Лениным и И. Джугашвили-Сталиным, Валлерстайн выдвинул концепцию «вильсонизма-ленинизма» как доктрины национального развития, обращенной к народам полупериферии и периферии и сулившей им экономический подъем до уровня стран мир-системного ядра, если следовать западным либо советским образцам (Валлерстайн, 2001, с. 151-153).

Первая половина «послеялтинского» биполярного мира (1945–1967 гг.) пришлась на фазу конъюнктурного подъема очередной длинной кондратьевской волны. За время невероятно бурного развития капиталистическое МСЯ расширилось, включив почти всю Западную Европу и Японию, а темпы экономического роста стран СЭВ были замечательными. Однако успехи СССР и Восточной Европы были достигнуты благодаря резервам экстенсивного роста и не преодолели разрыва с западным «консюмеризмом». Хрущев со своей верой в советскую риторику наивно пообещал рост потребления широким слоям, не только сильно недооценив объем спроса, но и не учтя предстоящего конъюнктурного спада длинной волны. На ее нисходящей фазе это обернулось критической неудовлетворенностью ожиданий и технологическим отставанием.

Политические вспышки и потрясения 1968 г. – от студенческого бунтарства на Западе до атак маоистской молодежи на старшие партийные кадры в КНР – Валлерстайн расценивает как вторую после 1848 г. *всемирную революцию* и начало заката обоих конкурирующих проектов геокультуры национального развития – вильсонизма и ленинизма, за фасадом «холодной войны» установивших «контролируемое соперничество-партнерство» сверхдержав. «Новые левые» выступили против «старых левых», которые участием в проведении политики экономического

⁷ Чрезвычайно выразительное свидетельство космического примера СССР для революционных повстанцев «третьего мира» см. (Аллег, 1962, с. 99).

роста и увеличения объема выпускаемой продукции интегрировались в мир-систему вместе с их социальной опорой – индустриальным рабочим классом. Эпоха национального освобождения стран третьего мира исчерпала себя, поскольку пришло осознание того, что достигнуты пределы расширения МСЯ, и обещание преодолеть (или хотя бы сократить) разрыв между ее различными ярусами невыполнимо. Поворотным пунктом в развитии периферии Валлерстайн считает исламскую революцию в Иране – не под левыми, секулярными и универсалистскими, а под религиозными и партикуляристскими лозунгами.

Что касается СССР, то он, по мнению Валлерстайна, остался «полупериферийным блоком» капиталистической мир-системы – «военным гигантом, у которого, однако, было хронически слабое экономическое «сердце» и случались закупорки в «сосудах» бюрократического управления» (Валлерстайн, 1996, с. 39). Промышленность СССР и союзных ему государств становилась все менее конкурентоспособной и оттого все менее способной вносить свой вклад в догоняющее развитие. События же 1989–1991 гг. окончательно завели в тупик геокультуру национального развития. Но в эти годы обрушилось то, что начиналось не только в 1945 г. и 1917 г., но и в 1848 г. и 1789 г., а именно – доктрина необратимой прогрессивной трансформации.

К новой политэкономии в широком смысле

В начале XXI в. мир-системный подход заслужил репутацию наиболее перспективной методологии для описания крупномасштабных исторических процессов (Крадин, 2008). Однако вследствие серьезных расхождений и между основателями школы (Арриги, 2006, с. 24-25); (Фурсов, 2012, с. 32), и между теми, кто развивает их концепции, сами понятия мир-системного подхода и мир-системы (миросистемы) остаются недостаточно строгими. Например, группа российских авторов, стремящихся к математическому моделированию исторических систем, в качестве отправного пункта принимает весьма расширительную интерпретацию Мир-Системы (Гринин, Коротаев, 2009, с. 22), более соответствующую позиции А.Г. Франка, который в итоге решил вообще «отказаться от дефиса» и говорить о «мировых системах» (Frank, 2000, p. 221-228).

Никем из российских обществоведов, в большей или меньшей степени признающих плодотворность мир-системного подхода, не разделяется интерпретация И. Валлерстайном российской и особенно советской истории. Но отрицание некоторых существенных обобщений мир-системного анализа не мешает развитию концепций, соответствующих его духу и проливающих новый свет на судьбы исторических систем, траекторию экономического развития России и пертурбации СССР.

Например, А.И. Фурсов, первым в российской научной литературе изложивший основные идеи мир-системного подхода и одновременно вступивший в полемику с И. Валлерстайном, предположил, что «современная мир-система» – более широкое (а не тождественное, как полагает Валлерстайн) историческое образование, чем капиталистическая мир-система, и в 1920–80-е гг. включало в себя СССР как новую («антикапиталистическую») мир-империю (Фурсов, 1997, с. 39).

Б.Ю. Кагарлицкий детально проанализировал воздействие Великой депрессии 1929-1933 гг. на эксцессы «великого перелома» в СССР (административное

«подхлестывание» промышленности и экспорта, коллективизация, развертывание лагерного труда, голод), убедительно показав, что крупнейший мир-системный кризис затронул СССР иначе, чем Германию или США, но не менее судьбоносно (Кагарлицкий, 2004, с. 450). Миллионными жертвами были оплачены советские потери от обвала цен на зерно и другие ресурсы и от колебаний валютных курсов, периферийная зависимость от английского экспортного рынка и импорта американского и германского оборудования. Но отсоединение от мирового рынка капиталов и системы международного разделения труда позволило мобилизовать ресурсы на *социалистическое накопление*, осуществить догоняющую индустриализацию на основе передовых «фордистских» технологий.

Согласно концепции «мутантного социализма» А.В. Бузгалина, сочетание в СССР ростков *посткапиталистических* отношений с возвратом к формам *внеэкономического принуждения* (закрепощение крестьянства в колхозах и рабский труд в концлагерях) было продолжением революционной инициативы 1917 г., проявленной в стране, еще далекой от решения задач буржуазного развития, в то время как мировая война, предельно обострив противоречия капитализма, сделала выход за его пределы настоятельной всемирной потребностью (Бузгалин, 2013, с. 14).

Ю.И. Семенов, признавая ключевое значение проблемы «центр-периферия» для всех классовых обществ, подверг критике мир-системный подход за неоправданное умаление «вертикальных», межстадиальных связей (способов производства) и сосредоточение на связях «горизонтальных», «межсоциорных». Оценку исторического места СССР и «лагеря социализма» в глобально-формационной ретроспективе (формации не совпадают со способами производства) Семенов дал в контексте разграничения между ортокапитализмом центра (от греч. ортос – «прямой», «истинный»), и паракапитализмом периферийных зон (от греч. пара – «около», «возле»). Ортокапиталистический центр сам образовал систему и стал частью более обширной мировой системы; паракапиталистическая периферия, входя в более обширную мировую систему, сама системой не была. Русские революции 1905 и 1917 гг. положили начало эпохе «социорноосвободительных революций» на паракапиталистической периферии, направленных как против «своего» паракапитализма, так и против ортокапитализма центра (Семенов, 1999, с. 274-276). Результатом этих революций стал *индустрополитаризм* – новая разновидность широкой исторической категории «политарного способа производства». После распада индустрополитарной системы ее бывшие составные части вновь пополнили паракапиталистическую периферию в рамках глобального капитализма (Там же, с. 282-288). Таким образом, при существенных методологических расхождениях глобально-формационный подход Семенова сходится с мир-системным анализом и в трактовке советской экономической модели как геокультуры национального развития, и в центропериферическом контексте рассмотрения до- и постсоветской экономической истории России. С той поправкой, что И. Валлерстайн (повторяю, на мой взгляд, обоснованно) говорит о российском сползании с полупериферии на периферию, а концепция Семенова (столь же обоснованно) заставляет задуматься о детализации понятия «мир-империи».

Задуматься стоит и над тем, как уже достаточно мощная исследовательская традиция мир-системного анализа может способствовать возрождению в XXI в. *политэкономии* в широком смысле, расширяющей границы экономического анализа

за пределы капитализма не только в «вертикально»-стадиальном смысле, характерном и для современного марксизма (Колганов, 2009), но и в «горизонтальном», намеченном германской исторической школой и экономической антропологией (сосуществование с рыночным манипулятивно-эгоистическим иных хозяйственных мотивов и способов экономической координации).

Обратим внимание еще на один момент. И. Валлерстайн рассматривает структурный кризис 1973–1982 гг., существенно изменивший конфигурацию «третьего мира» и положивший начало периферийной реинтеграции «второго мира», лишь как начало общего структурного кризиса капиталистической мир-системы, утратившей свои геокультурные основания. Отклонения от «нормального» функционирования исторической системы приобрели столь широкую амплитуду, что система «как никогда удаляется от равновесия» и не может более продолжаться, так как иссякает источник ее динамизма – возможность бесконечного накопления капитала (Есть ли будущее..., 2015, с. 58, 60). Однако, во-первых, невозможно предсказать, какая историческая система сменит современный глобальный капитализм, во-вторых, новая система может оказаться гораздо хуже, с большей степенью иерархии, поляризации и эксплуатации. Поэтому Валлерстайн предлагает антисистемным силам быть «неунифицированными органическими интеллектualaми» и разрабатывать *утопистику* – «резвое предвидение трудностей и открытое придумывание альтернативных институциональных структур» (Валлерстайн, 2001, с. 232).

В этой связи нелишне вспомнить тот анализ формационных альтернатив, который предложил в 1917 г. А.А. Богданов, имевший за плечами опыт классической утопии. 2-й том «Тектологии» завершился изложением возможных вариантов развития капитализма после мировой войны (Гловели, 2017, с. 94). Из перечисленных Богдановым вариантов (Богданов, 2003, с. 239-242) три оказались довольно реалистическими – «промышленный феодализм», технократический «государственный социализм» и патриархальный «бюрократический социализм». В них в общих чертах были предугаданы фашизм, западная «смешанная экономика» и сталинизм. А вот явно утопическими оказались идеал самого Богданова («пролетарский коллективизм») и анархистский. Над подобным результатом прогноза политэконом-марксиста тоже стоит задуматься.

ЛИТЕРАТУРА

Агирре Рохас К.А. «Анналы» и марксизм // Французский ежегодник 2009. Т. 41: Левые во Франции. М., 2009.

Аллег А. Бойцы в плену. М.: ИЛ, 1962.

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: ИД «Территория будущего», 2006.

Барг М.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М.: мысль, 1991.

Богданов А.А. Из психологии общества. 2-ое изд., доп. СПб. 1906а.

Богданов А.А. Краткий курс экономической науки. 10-е изд. М.: С. Дороватовский и А. Чарушников, 1906б.

Богданов А.А. Судьбы рабочей партии в нынешней революции // Новая жизнь. 1918, № 19 (26 января/8 февраля).

- Богданов А.А.* Вопросы социализма: Работы разных лет. М.: Политиздат, 1990.
- Богданов А.А.* Статьи, доклады, письма и воспоминания 1901–1928 гг. Кн.1. Неизвестный Богданов. М.: ИЦ «АИРО-XX», 1995.
- Богданов А.А.* Тектология: всеобщая организационная наука. М.: Финансы, 2003.
- Богданов А., Степанов И.* Курс политической экономии. Том 1. СПб.: Т-во «Знание», 1910.
- Богданов А., Степанов И.* Курс политической экономии. Том 2. Вып. 1. Эпоха торгового капитала. М.: Госиздат, 1920.
- Богданов А., Степанов И.* Курс политической экономии. Том 2. Вып. 2. Эпоха промышленного капитала. М.: Госиздат, 1919.
- Богданов А., Степанов И.* Курс политической экономии. Том 2. Вып. 4. Общая теория капитализма. Коллективистический строй. 2-е изд. М.-Пг.: Госиздат, 1924.
- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII в. В 3 т. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988.
- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII в. В 3 т. Т. 3. Время мира. М.: Прогресс, 1992.
- Бродель Ф.* Динамика капитализма. Смоленск: «Полиграмма», 1993.
- Бузгалин А.В.* Как изучать СССР // СССР: незавершенный проект. М.: Ленанд, 2013.
- Бухарин Н.И.* Мировое хозяйство и империализм // Коммунист. 1915. № 1-2.
- Бухарин Н.И.* Рец. на кн.: А.Богданов. Вопросы социализма // Коммунист (МК РСДРП). 1918. № 3.
- Валлерстайн И.* Россия и капиталистическая мир-экономика, 1500-2100 // Свободная мысль. 1996. № 5.
- Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001.
- Валлерстайн И.* Периферия // Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. М.: ИНФРА-М, 2004.
- Валлерстайн И.* Мир-система Модерна. В 4 тт. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2015–2016.
- Гильфердинг Р.* Финансовый капитал. М.: Госиздат, 1922.
- Гловели Г.Д.* Лев Мечников // Альтернативы. 1995. № 1.
- Гловели Г.Д.* Евразийское месторазвитие и эталонные ареалы экономических реформ в истории России // Федерализм. 2009. № 2.
- Гловели Г.Д.* Политэкономия в широком смысле: элементы институционализма и утопизма // Вопросы экономики. 2010. № 10.
- Гловели Г.Д.* Меркантилистская геокультура и «прозельная горячность»: наследие Ю.Крижанича и И.Посошкова в контексте мир-системного подхода // Историко-экономические исследования. 2014. № 2.
- Гловели Г.Д.* Исторические лабиринты политической экономии: заметки по поводу неочевидного юбилея // Вопросы политической экономии. 2015. № 1.
- Гловели Г.Д.* А.А. Богданов: от политической экономии к тектологии // Вопросы политической экономии. 2017. № 1.
- Гловели Г.Д.* Н.П. Огановский: закономерность аграрной эволюции и пробелы формационного подхода // Вопросы политической экономии. 2017. № 2.

Гловели Г.Д. Трагифарс «плекановской ортодоксии» и драма российской европеизации // Научные труды ВЭО России. Т. 204. 2017. № 2.

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2009.

Есть ли будущее у капитализма? Сб. статей И. Валлерстайна, Р. Коллинза, М. Манна, Г. Дерлугьяна, К. Калхуна. М.: ИИГ, 2015.

Иванченко А. Там, за горизонтом... М.: Советский писатель, 1986.

Изложение учения Сен-Симона. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах. М.: Наука, 1990.

Инюшин В.В., Медоваров М.В., Черкасов А.Н. Геоэкономические и геополитические механизмы Первой мировой войны. М.: ИНФРА-М, 2018.

Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя. Россия и миросистема. М.: Ультра. Культура, 2004.

Кареев Н.И. Экономический материализм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. П/том 79. СПб., 1904.

Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические произведения. М.: Эксмо, 2008.

Кобищанов Ю.М. Теория «большой феодальной формации» // Вопросы истории. 1992. № 4-5.

Колганов А.И. Что такое социализм? Марксистская версия. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2009.

Крадин Н.Н. Проблемы периодизации исторических макропроцессов // История и Математика: Модели и теории. М.: УРСС. 2008.

Курс политической экономии. Под ред. Н.А. Цаголова. 3-е изд. М.: 1973.

Ларин Ю. Государственный капитализм военного времени в Германии (1914-1918) М.-Л.: Госиздат, 1928.

Левитский В.Ф. История политической экономии в связи с историей хозяйственного быта. Харьков, 1914.

Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Госполитиздат, 1967-1975.

Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. М.: Советская Россия, 1968.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Кн. 1. М.: Республика, 1992.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. В 50 тт. М.: Госполитиздат, 1955-1981.

Меньшевистский процесс 1931 года. Сб. документов. М.: РОССПЭН, 1999.

Меркантилизм. Сборник. Сост. И.С. Плотников. М.: Огиз, Соцэкгиз, 1935.

Мортон А.Л. Английская утопия. М.: ИЛ, 1956.

Нефедов С.А. Происхождение регулярного государства Петра Великого // Вопросы истории. 2013. № 12.

Очерки философии коллективизма. Сб. первый. СПб.: Издание тов-ва «Знание», 1909.

Петти У. Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз. 1940.

Письма Н.И. Бухарина В.И. Ленину // Вопросы истории. 1994. № 3.

Поланьи К. Великая трансформация. СПб.: «Алетейя», 2002.

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // «Великая трансформация» Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее. М.: ГУ-ВШЭ, 2006.

Пребиш Р. Периферийный капитализм. Есть ли ему альтернатива. М.: ИЛА РАН, 1992.

Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: НИУ-ВШЭ, 2011.

Семенов Ю.И. Философия истории. М.: Старый сад, 1999.

Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. М.: Экономика, 1989.

Фурсов А.И. Мир-системный анализ: интерпретация послевоенного периода (1945–1991). М.: ИНИОН РАН, 1997.

Фурсов К.А. Теории развития мировой капиталистической системы: корреляция между концепциями гегемоний И. Валлерстайна и системных циклов накопления Дж. Арриги // История мировой экономики. Вып. 1. М.: ИЭ РАН, 2012.

Frank A.G. Immanuel and Me With/Out Hiphen // Journal of World-Systems Research. 2000. Vol. 11. No. 2.

Sochor Z. Was Bogdanov Russia's answer to Gramsci? // Studies in Soviet Thought. 1981. Vol. 22.

Информация об авторе

Гловели Георгий Джемалович – доктор экономических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: glovelig@mail.ru) (elibrary AuthorID: 532318) (ORCID: 0000-0001-7871-6533)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Georgiy D. Gloveli – Doctor of Economics, Professor, National Research University «Higher School of Economics»; Head of the Center for Methodological and Historical-Economic Research, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: glovelig@mail.ru) (elibrary AuthorID: 532318) (ORCID: 0000-0001-7871-6533)

The author declares no conflicts of interests.